

O‘RTA OSIYO IQTISODIY RAYONI VA UNDA O‘ZBEKISTONNING O‘RNI

Yusupova Gullola To‘xtamurodovna

Qo‘qon DPI “Tarix” kafedrası o‘qituvchisi,
tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘rta Osiyo iqtisodiy rayoni va unda O‘zbekistonning o‘rni xalq xo‘jaligi korxonalarida ham jamoatchilik byurolari faoliyati xaqida malumot berilgan.

kalit so‘zlar: xalq xo‘jaligi, rayonlar, tarmoqlararo, respublikalararo, iqtisodiy, KPSS Markaziy Komiteti, paxta, sanoat mahsulotlari.

SSSR Xalq xo‘jaligining muayyan hududiy qismi iqtisodiy – geografik rayon deb hisoblanib, bu rayonlar o‘zining ishlab chiqarishi va kompleks rivojlanishi bilan bir-biridan farq qilardi. Chunki har bir respublikada kengaytirilgan ishlab chiqarish shakllantirilib, ulardagi rayonlar o‘zidagi mavjud ishlab chiqarishi bilan mamlakatdagi “sotsialistik” ishlab chiqarishni “rivojlanib” borishini ta‘minlagan edi. Aslida sovet hokimiyati o‘rnatilgan dastlabki yillardan boshlangan iqtisodiy rayonlashtirish ishlari urushdan keyingi yillarda ham davom ettirildi. V.M.Kostennikovni fikriga ko‘ra, mamlakatda ishlab chiqarishni tinch qurilish yo‘liga o‘tkazish va xalq xo‘jaligini rejalashtirish butun SSSR Xalq xo‘jaligi uch yo‘nalishda - tarmoqlararo, respublikalararo, iqtisodiy va ma‘muriy [1,10]dan jihatdan ishlab chiqilgan. Bu iqtisodiy rayonlarda tuzilgan Xalq xo‘jalik kengashlarining faolyaiti va nazorati ostida ma‘lum bir vaqt (bir yil) milliy daromadning o‘shishiga xizmat qilgan.

Aslini olganda, ittifoqdosh respublikalar iqtisodiy hayotida o‘tkazilgan islohotlar mintaqaviy boshqaruv - “SSSRda iqtisodiy rayonlarning shakllanishi va mehnatning mintaqaviy bo‘linishiga olib keldi” [2,24], natijada ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish iqtisodiy imkoniyatga qarab amalga oshirildi. Natijada 1957 yilga kelib, mamlakatda 104 ta iqtisodiy rayonlar shakllantirildi [3,5]. Bu rayonlar SSSRda mavjud bo‘lgan boshqa iqtisodiy rayonlar bilan bir-biriga iqtisodiy ta‘sir qilish orqali bog‘landi. Iqtisodiy rayon bitta respublikada yoki bir necha respublikani birlashtirgan holda tuzildi. Katta iqtisodiy rayon deb nomlangan rayonlarga bir necha respublikani birlashtirgan Kavkazorti, Boltiqbo‘yi, O‘rta Osiyo iqtisodiy rayonlarini kiritish mumkin edi. Ular bir necha respublikalarni birlashtirganligi sababli “katta iqtisodiy rayon” deb ham ataldi. Tashkil etilgan bu iqtisodiy rayonlarda Xalq Xo‘jalik Kengashlari tuzildi. Bu rayonlar orasida Katta O‘rta Osiyo iqtisodiy rayonining ham o‘z o‘rni bo‘lib, uning tarkibiga O‘zbekiston SSR, Qirg‘iziston SSR, Tojikiston SSR,

Turmaniston SSR kirgan. Katta O‘rta Osiyo iqtisodiy rayonida mintaqalar iqtisodiyotini boshqarish ishlari KPSS Markaziy Komiteti va SSSR Ministrlar Sovetining 1961 yil 26 apreldagi Qaroriga asosan tuzilgan Katta O‘rta Osiyo iqtisodiy rayonini rejalashtirish va koordinatsiya qilish kengashi tomonidan nazorat qilindi.[4,11-14]

Umumittifoq mehnat taqsimotida Katta O‘rta Osiyo iqtisodiy rayoniga kirgan respublikalarning ishlab chiqarishni ixtisoslashtirishdagi asosiy yo‘nalishlari qishloq xo‘jaligining ilgari yetishtirib kelayotgan mahsulotlari – paxta, pilla, qorako‘l, teri, jun, qand lavlagi, mevalar, uzum yetishtirishni rivojlantirish, elektrometallurgiyaning alyuminiy, magniy, mis, rux, qo‘rg‘oshin ishlab chiqarish singari tarmoqlarini, elektrogazkimyoning azotli mineral o‘g‘itlar, plastmassalar va smolalar, sintetik tolalar va gazlama, sintetik kauchuk ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirish, suv va yoqilg‘i bilan ishlaydigan energetikani, gaz va neft sanoatini yuksaltirish va bunda faqat iqtisodiy rayon ehtiyojlarini qoplab qolmasdan, Qozog‘iston va RSFSR, ayniqsa Uralning ehtiyojlarini ham qondirish, mashinasozlik va metallni qayta ishlash (paxtachilik va paxta tozalash sanoati uchun, irrigatsiya va to‘qimachilik sanoati uchun mashina va uskunalar ishlab chiqarish) kabilardan iborat bo‘ldi [5].

Tadqiq etayotgan yillarda Katta O‘rta Osiyo iqtisodiy rayoni paxtaning 90 foizini bergan,[6,97] ular orasida O‘zbekiston SSR birinchi, Turkmaniston SSR ikkinchi, Tojikiston SSR uchinchi o‘rinda turgan. Rayonda sanoat mahsulotlarining 40 foizini paxta tozalash, yog‘- moy, ip matolari ishlab chiqaradigan sanoat tashkil etgan. Bu iqtisodiy rayon energetika sohasi bo‘yicha sharqiy Sibirdan keyin ikkinchi o‘rinda turgan. - Tadqiqotchi S.Ziyodullayev, “Iqtisodiy rayon sifatida - O‘rta Osiyo uchun ikkita asosiy omil xosligini, ya’ni, paxtachilik, sabzavotchilik, uzumchilikni rivojlantirish uchun qulay bo‘lgan o‘ziga xos tabiiy shart-sharoitlar (iqlim, yer-suv resurslari), qazilma boylik va yoqilg‘ining boy konlari mavjudligi hamda aholini tez ko‘payishi va xo‘jaliklarning mehnat resurslari bilan yuqori darajada ta’minlanganligini” [7,54] – qayd etadi.

Bu davrda Katta O‘rta Osiyo iqtisodiy rayonining 1/3 qismini egallab turgan O‘zbekistonda mintaqa aholisining 60 foizi istiqomat qilardi.

Katta O‘rta Osiyo iqtisodiy rayoniga kiruvchi respublikalarning maydoni va aholisi soni jihatidan tutgan o‘rni (1970 yilning yanvar oyi ma’lumotlari bo‘yicha)

	Respublikalar	Maydoni (ming km ²)	Aholi soni (ming kishi)	Salmog‘i (foiz hisobida)	
				Maydoni bo‘yicha	Aholisining soni bo‘yicha

1	O‘rta Osiyo Shu jumladan	1279,3	19964	100,0	100,0
2	O‘zbekiston SSR	449,6	11963	35,2	60,0
3	Qirg‘iziston SSR	198,5	2933	15,7	14,7
4	Tojikiston SSR	143,1	2900	11,4	14,4
5	Turkmaniston SSR	488,1	2158	37,7	10,9

Yuqoridilardan ko‘rinadiki, O‘zbekiston yer maydoni hamda aholi soni bo‘yicha ham boshqa respublikalardan farq qilgan. Bular orasida Farg‘ona iqtisodiy rayoniga kirgan viloyatlar va Toshkent iqtisodiy rayoni aholi zich joylashgan mintaqalar hisoblangan.

Tahlil etilayotgan yillarda Ittifoq miqyosida bo‘lgani singari O‘zbekiston SSR Xalq xo‘jaligi korxonalarida ham jamoatchilik byurolari faoliyati yo‘lga qo‘yila boshladi. Byurolar dastlab 1959 yilda Sverdlovsk Xalq xo‘jaligi kengashiga qarashli bir qancha korxonalarda tuzilgan edi. 1961 yildan boshlab bunday byurolar mamlakatning boshqa xalq xo‘jalik kengashlarida, jumladan, shu yili O‘zbekiston SSR Xalq xo‘jaligi kengashiga qarashli korxonalarda 13 ta jamoatchilik konstruktorlik va texnologiya byurolari tashkil etildi. O‘zbekiston SSR Xalq xo‘jaligi kengashi va O‘zbekiston kasaba uyushmalari sovetining 1961 yil 17 yanvardagi qaroriga muvofiq o‘tkazilgan rasionalizatorlarning KPSS XXII s‘yezdi nomidagi respublika estafetasi davrida korxonalarda jamoatchilik byurolari tuzish kuchayib ketdi. Natijada O‘zbekiston SSR Xalq xo‘jaligi kengashiga qarashli korxonalarda yangi texnikani joriy etish masalalari bilan shug‘ullanuvchi yuzdan ortiq kompleks brigada hamda ixtirochilar va rasionalizatorlarning besh yuzdan ortiq kompleks brigadalari ham tuzildi.

Bu brigadalarga turli kasblarda ishlovchi ishchilar, masterlar, texnologlar, korxonaning uchastka, syex va bo‘lim boshliqlari a‘zo bo‘ldilar. Natijada, konmetallurgiya sanoati korxonalarida 201 nafar a‘zosi bo‘lgan 17 ta jamoatchilik brigadasi, kimyo sanoatida 138 nafar a‘zosi bo‘lgan 36 ta brigada, energetika xo‘jaligida 86 nafar a‘zosi bo‘lgan 10 ta brigada, mashinasozlik sanoatida 294 nafar a‘zosi bo‘lgan 39 ta brigada, to‘qimachilik va trikotaj sanoatida 143 nafar a‘zosi bo‘lgan 25 ta brigada, yengil sanoatda 75 nafar a‘zosi bo‘lgan 10 ta brigada, oziq - ovqat sanoatida 31 nafar a‘zosi bo‘lgan 9 ta brigada tashkil etildi.

O‘zbekiston SSR ixtisoslashuvga ko‘ra dastlab 4 ta iqtisodiy ma‘muriy rayon – Toshkent, Farg‘ona, Samarqand va Qoraqalpog‘iston iqtisodiy ma‘muriy rayonga ajratildi. Urushdan keyingi yillarda respublikada 150 dan ortiq sanoat korxonalari ishga tushirildi. Mashinasozlik sanoatining hamma korxonalari texnika jihatdan jiddiy ta‘mirlandi yoki kengaytirildi. O‘zbekiston qora metallurgiyasining to‘ng‘ich zavodi - Bekobod metallurgiya zavodi ishga tushirildi. Olmaliq mis eritish kombinati

qurilishi boshlandi, Chirchiq kimyo kombinati kengaytirildi, Qo'qon va Samarqand superfosfat zavodi, Farg'ona va Andijon gidroliz zavodlari qurildi, Farg'ona va Andijon, Yangiyo'l gidroliz zavodlari foydalanish uchun topshirildi. Ko'mir sanoatida yangi shaxtalar, Ohangaronda ko'mirni ochiq qazib olish uchun kuchli rezervlar ishga tushirildi. Surxondaryo viloyatida Sharg'un ko'mir koni qurilishi jadallashtirildi. Neft sanoatida yangi neft korxonalari qurildi. Yer osti neft quvurlari va gaz quvurlari ishlay boshladi. SSSRdagi eng yirik Farxod gidroelektr stansiyasini qurib bitkazildi. 2 Oqqovoq, 2 va 3-Bo'zsuv, ikkita Shahrixon, ikkita Bo'zsuv GREslari ishga tushirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Костенников В.М. Развитие экономических районов СССР. (Перспективы и проблемы). Пособие для учителей. – Москва: Провещение, 1977. – С.10.
2. Досумов Р.Я. Перестройка управления промышленным производством в новых условиях хозяйствования... – С. 24.
3. Зокиров Ш.И. Ўзбекистон халқ хўжалиги ва унинг бутуниттифок меҳнат тақсимида тутган ўрни. – Тошкент: "Қизил Ўзбекистон", "Правда Востока", "Ўзбекистони Сурх" бирлашган нашриёти, 1960. – 5 бет.
4. Ўз МА, Р-2303-фонд, 2-рўйхат, 6-йиғма жилд, 11-14-варақлар.
5. Рудин А. Ўрта Осиё йирик иқтисодий райони // Қизил Ўзбекистон. 1962 йил 13 апрель.
6. Развитие и размещение производительных сил экономических районов СССР. – Москва: Наука, 1967. – С.97.
7. Зиёдуллаев С. Ўзбекистон экономикасининг регионал проблемалари. – Тошкент: Фан, 1987. – 54 бет.
8. Musaev, Odil, et al. "Socio-philosophical interpretations of such concepts as "ethnos" and "nation" as social unit." International Journal of Advanced Science and Technology 29.5 (2020): 1936-1944.
9. Юсупов, Ахроржон. "Cultural, spiritual and ideological factors in increasing the social activity of citizens in society." O'zbekiston milliy universiteti xabarlari 1.5 (2022).
10. Юсупов, Ахрор. "Сущность концепции политической активности граждан." Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история. 2020.
11. Юсупов, А. К. "Роль гражданской активности в демократизации общества." Вопросы политологии 10.9 (2020): 2709-2716.
12. Yusupov, Ahror Kurbanovich. "The role of national identity in increasing the socio-political activity of the youth of Uzbekistan." E-Conference Globe. 2021.

13. Юсупов, Ахроржон, and Баходирхан Кодирхан угли Нуманов. "Кипчаки ферганской долины и их участие в этническом процесса." Ученый XXI века 6-2 (2016).
14. Kurbanovich, Yusupov Akhrorjon. "The Role of National Identity in Increasing the Socio-political Activity of the Youth of Uzbekistan." JournalNX: 177-179.
15. Kurbanovich, Yusupov Akhrorjon. "Theoretical and methodological approaches to increase the political culture of citizens." Journal of Advanced Zoology 44.S2 (2023): 3916-3925.
16. Qurbonovich, Yusupov Axrorjon. "YOSHLAR IJTIMOYIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI." IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI 3.11 (2023): 42-46.
17. Юсупов, Аксроржон и Услуддин Эргашев. «Кадимги Миср маданияти, дини ва урф одатлари». Интерпретация и исследования 1.18 (2023).
18. Kurbanovich, Yusupov Akhrorjon, and Hasanov Mukhtarjon Kakharamonjon o'g'li. "DIPLOMATIC AND TRADE-ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE KOKON KHAN AND RUSSIA." Multidisciplinary Journal of Science and Technology 3.5 (2023): 183-187.
19. AQ Yusupov, BS Kodirov YANGI O 'ZBEKISTONDA JAMIYATNI DEMOKRATLASHTIRISH VA FUQAROLARNING IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISH MUAMMO VA YECHIMLARI Oriental Art and Culture 4 (5), 33-36
20. BS Kodirov, AQ Yusupov O'ZBEKISTONNI RIVOJLANISHIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING IMKONIYATLARI Oriental Art and Culture 4 (5), 340-344
21. RU Yusupov Axrorjon Qurbonovich O'ZBEK XALQI URF -ODAT VA AN'ANALARI International scientific journal 18 (ISSN: 2181-4163), 126-130
22. Kurbanovich, Yusupov Akhrorjon, and Hasanov Mukhtarjon Khahramonjon o'g'li. "ETHNIC COMPOSITION OF THE BRONZE AGE POPULATION OF UZBEKISTAN." International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists" Sustainable Development: Problems, Analysis, Prospects"(Poland). Vol. 3. 2023.
23. YA Kurbanovich - ONLINE SCIENTIFIC JOURNAL OF INNOVATION IN ..., PROSPECTS FOR INCREASING SOCIAL-POLITICAL ACTIVITY OF YOUTH 2023 42-46
24. Курбанович, Юсупов Ахроржон, Гасанов Мухтаржон Хахрамонжон о'гли. «ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА ЭПОХИ БРОНЗЫ». Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Устойчивое развитие: проблемы, анализ, перспективы» (Польша). Т. 3. 2023.

25. A Yusupov, BK ugli Numanov - Uchenyy XXI veka, KIPCHAKI FERGANSKOY DOLINY I IX UChASTIE V ETNICHESKOM PROCESSA 2016 6-2
26. ЮА Курбанович - Журнал перспективной зоологии, Теоретико-методологические подходы к повышению политической культуры граждан 2023
27. ЮА Курбанович. JournalNX Роль национальной идентичности в повышении общественно-политической активности молодежи Узбекистана 2023 177-179
28. А. Юсупов - Известия Национального университета Узбекистана, Культурные, духовные и идеологические факторы повышения социальной активности граждан в обществе 2022
29. A Yusupov News of the National University of Uzbekistan Cultural, spiritual and ideological factors in increasing the social activity of citizens in society 2022
30. Yusupov Axrorjon Qurbonovich Философия и право YANGI O ‘ZBEKISTONDA JAMIYATNI DEMOKRATLASHTIRISH VA YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH MUAMMO VA YECHIMLARI 2023 98-101
31. YA Kurbanovich - ONLINE SCIENTIFIC JOURNAL OF INNOVATION IN PROSPECTS FOR INCREASING SOCIAL-POLITICAL ACTIVITY OF YOUTH..., 2023
32. YA Kurbanovich, HM Kakharamonjon o'g'li DIPLOMATIC AND TRADEECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE KOKON KHAN AND RUSSIA Multidisciplinary Journal of Science and Technology 3 (5), 183-187 13
- 33 А.К. Юсупов - E-Conference Globe. РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА, 2021
34. Qurbonovich, Yusupov Axrorjon. "YANGI O ‘ZBEKISTONDA JAMIYATNI DEMOKRATLASHTIRISH VA YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH MUAMMO VA YECHIMLARI." Философия и право 25.2 (2023): 98-101.
35. Курбанович, Юсупов Ахроржон, Гасанов Мухтаржон Хахрамонжон оғгли. «ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА ЭПОХИ БРОНЗЫ». Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Устойчивое развитие: проблемы, анализ, перспективы» (Польша). Т. 3. 2023.